
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 556.114

DOI 10.5281/zenodo.4898946

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

DYNAMICS OF CHANGES IN THE CONCENTRATION OF POLLUTANTS IN THE SURFACE WATERS OF THE IRKUTSK REGION

ДЗЮВИНА ОКСАНА ИВАНОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске.*

DZYUINA OKSANA IVANOVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
BSU branch in Ust-Ilimsk.*

Вода – важнейшая составляющая, определяющая существование, как живых организмов, так и осуществления большинства производственных процессов. Содержание различных веществ определяет возможность использования воды в тех или иных направлениях хозяйственной деятельности. Одной из глобальной экологических проблем современности является загрязнение мирового океана, и как следствие, недостаточности источников для питьевого водоснабжения. В работе приведены данные анализа мониторинга поверхностных вод Иркутской области за период 2017-2020 года. Установлено, что в поверхностных водах систематически наблюдается превышение предельной допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ, их концентрация остается постоянной на протяжении ряда лет.

Water is the most important component that determines the existence of both living organisms and the implementation of most production processes. The content of various substances determines the possibility of using water in certain areas of economic activity. One of the global environmental problems of our time is the pollution of the world's oceans, and as a result, the lack of sources for drinking water supply. The paper presents data from the analysis of surface water monitoring in the Irkutsk region for the period 2017-2020. It is established that the maximum permissible concentration of a number of pollutants is systematically exceeded in surface waters, and their concentration remains constant for a number of years.

Ключевые слова: водные ресурсы, мониторинг поверхностных вод, загрязняющие вещества.

Key words: water resources, surface water monitoring, pollutants.

Вода это та составляющая часть окружающей среды, которая определяют существование живых организмов, именно в воде зародилась жизнь. С учетом того, что большинство биохимических процессов в живых организмах, технологические процессы различных промышленных производств осуществляются в водной среде, то качество воды является определяющим как для состояния биологических и технических систем, так и на эффективность их существования. Российская Федерация относится к странам мира, наибо-

лее обеспеченным водными ресурсами, динамические запасы водных ресурсов составляет 4258,6 км³ в год [1], что составляет более 10 % мирового показателя.

К одной из наиболее обеспеченной водными ресурсами относится Иркутская область, в первую очередь это относится к самому крупному озеру планеты - Байкалу. Площадь акватории озера Байкал составляет 31,5 тыс. км², запасы пресной воды составляют около 80% общероссийских и 20 % мировых запасов пресных поверхностных вод [2]. На территории области находится река Ангара, на которой расположен целый каскад Ангарских водохранилищ: Иркутское (объем водной массы 2,1 км³), Братское (полный объем 169,3 км³, Усть-Илимское (полный объем – 58,93 км³) и Богучанское. Помимо этого речная сеть Иркутской области представлена бассейнами таких крупных рек как Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и их многочисленными притоками. Всего на территории Иркутской области насчитывается 65 тысяч рек, речушек и ручейков, и 229 озер. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод на территории Иркутской области оценены в 55,47 млн. м³/сут. [4].

Несмотря на то, что вода не является нутриентом, не обладает пищевой и энергетической ценностью, она принимает практически во всех важных процессах обмена, способствует пищеварению, удаляет из организма вредные продукты распада, поэтому содержание в воде некоторых химических веществ может оказывать токсикологическое действие на организм человека [3]. Для предприятий пищевой промышленности вода является основным сырьем, которое не должно содержать опасных токсичных веществ.

Рассмотрим качество поверхностных вод Иркутской области за период 2018 – 2020 года. Со сточными водами в поверхностные воды Иркутской области поступает 36 различных загрязняющих веществ. Качество поверхностных вод на территории Иркутской области контролировалось на 36 водных объектах, из которых 33 относятся к бассейну р. Ангара (вместе с бассейном оз. Байкал), 3 - к бассейну р. Лена.

К основным неорганическим загрязнителям, попадающими со сточными водами, в поверхностные воды Иркутской области относятся хлориды, сульфаты, нитраты, взвешенные вещества, азот аммонийный, фосфор общий, фтор, соли металлов (бериллий, ванадий, железо, кальций, кобальт, калий, кадмий, медь, магний, марганец, натрий, никель, олово, ртуть, свинец, хром, цинк). Среди органических веществ, поступающих со сточными водами выделяются лигнин сульфатный, жиры и масла, масло лёгкое талловое, метанол, нефтепродукты, СПАВ, хлороформ, формальдегид, фенолы, танин, соединения серы) [3]. Валовые сбросы в бассейн р. Ангары взвешенных веществ, азота аммонийного, фосфора, органических соединений серы, нитратов, формальдегида, фенолов, метанола, лигнина сульфатного составляют – 90-98% от общего количества данных загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты области.

Результаты анализа данных мониторинга по поверхностным источникам Иркутской области [3,4,5,6] представлены в таблице.

В большинстве поверхностных источниках наблюдается превышение предельных допустимых нормативов по азоту нитратному и азоту аммонийному, в некоторых случаях по фосфатам и сульфатам. Одной из причин наличия данных загрязняющих веществ является несоблюдение параметров проведения биологической очистки. Постоянное наблюдение в течение нескольких лет превышения предельных допустимых нормативов по этим веществам, которые вероятно, образуются в результате биологической очистки, позволяет сделать предположение о необходимости проведения модернизации очистных сооружений Иркутской области.

Таблица 1. Данные анализа мониторинга поверхностных вод Иркутской области.

№ п/п	Наименование объекта	Загрязняющие вещества (Превышение ПДК)	Качество воды по совокупности гидрохимических и гидробиологических показателей
1	2	3	4
1	Иркутское водохранилище	фенол, ХПК, БПК ₅	условно-чистая
2	р. Ангара на участке гг. Иркутск — Ангарск	ХПК, азот аммонийный, азот нитритный, фенол	слабо - загрязненная
3	Братское водохранилище	Азот аммонийный, азот нитритный, органические вещества, фенолы. В максимальных значениях зафиксированы органические вещества, фенолы, железо общее, лигнин, азот аммонийный, азот нитритный с превышением нормативов, нефтепродукты и формальдегид — колебались на уровне нормативов. Наибольшее загрязнение воды отмечалось в районе залива Сухой Лог.	слабо - загрязненная
4	Усть - Илимское водохранилище	Органические вещества по ХПК, фенолы, нефтепродукты, лигнин, азот аммонийный, сульфиды и сероводород, формальдегид.	от слабо загрязненная до загрязненная
5	р. Иркут	фториды, фенолы	условно-чистая
6	р. Олха	фенолы, фториды, азот нитратный, азот аммонийный, фториды, фосфаты	слабо - загрязненная
7	р. Кая	азот нитратный, нефтепродукты, сульфаты, периодически фенол	слабо - загрязненная
8	р. Ушаковка	фенол, азот аммонийный, нефтепродукты	слабо - загрязненная
9	р. Куда	сульфаты, фенолы на уровне ПДК	слабо - загрязненная
10	р. Китой	единичные превышения ПДК по фенолу	условно-чистая
11	р. Белая	азот аммонийный, азот нитратный, фосфаты, ХПК, нефтепродукты	слабо - загрязненная
12	р. Хайта	периодические превышения ПДК по фенолу	условно-чистая
13	р. Ида	БПК, фенолы, сульфаты, нефтепродукты	слабо - загрязненная
14	р. Ока	БПК, фенолы, ХПК, азот нитратный, азот аммонийный, нефтепродукты	слабо - загрязненная
15	р. Ия	ХПК, фенолы, азот нитритный	слабо - загрязненная
16	р. Вихоревка	формальдегид, лигнин, сульфиды, сероводород	грязная
17	р. Уда	ХПК, фенолы	условно - чистая
18	р. Бирюса	БПК, фенолы, ХПК, азот нитритный	слабо - загрязненная
19	р. Топорок	БПК, фенолы	слабо - загрязненная
20	озеро Байкал	периодическое превышение ПДК на одном из пунктов наблюдений фенола	условно-чистая
21	р. Лена	ХПК, БПК	слабо - загрязненная
22	р. Кута	ХПК, БПК, фенол	слабо - загрязненная
23	р. Киренга	фенолы, азот нитратный	слабо - загрязненная

Общее содержание органических веществ при проведении исследований качества поверхностных вод определяется ХПК и БПК, которые характеризуют содержание в воде нестабильных органических веществ, трансформирующихся в воде путем гидролиза, окисления или других биохимических процессах. В результате могут образовываться различные низкомолекулярные вещества. Анализ результатов мониторинга поверхностных вод Иркутской области в различных пунктах наблюдения показывает незначительное превышение по данным показателям.

Превышение предельных допустимых нормативов по фенолу наблюдается практически во всех водоемах Иркутской области. Данное явление можно объяснить процессами деструкции веществ, образующих древесину, которая используется в качестве сырья при производстве целлюлозы. На территории Иркутской области в настоящее время действует несколько предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (стоки которых в настоящее время попадают в Братское, Усть – Илимское и Богучанское водохранилище, и Байкальский ЦБП, стоки которого попадали в озеро Байкал). Не достаточная степень очистки сточных вод предприятий от лигниносодержащих веществ, в результате деструкции, которых образуются различные фенолы является одной из причин превышения ПДК по данному веществу. Вторая причина систематического превышения ПДК по фенолам – это постепенное разложение затопленной древесины и гуминовых веществ почвы в результате не совсем качественной подготовки ложа водохранилищ ГЭС, расположенных на реке Ангаре.

Тем не менее, анализ совокупности параметров по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, проведенный за период 2018-2020 года позволяет систематически относить поверхностные воды Иркутской области к условно-чистым или слабо загрязненным. Большая часть поверхностных вод Иркутской области может быть использована в стандартных схемах питьевого водоснабжения. В случае использования слабо загрязненных поверхностных вод для питьевого водоснабжения потребуется дополнительная доочистка, позволяющая извлечь микроколичества органических веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Калиманов Т. А. Водные ресурсы Российской Федерации, их использование и состояние / Т. А. Калиманов, Е. В. Усова, М. Л. Татосян // Общество. Среда. Развитие. – 2017. – № 4(45) – С.136-144
2. Современное состояние водных ресурсов озера Байкал / Г. М. Шпейзер, А. И. Смирнов, В. А. Родионова [и др.] // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 2. – С. 46.
3. Краснова Т. А. Водоподготовка в пищевой промышленности / Т. А. Краснова // Техника и технология пищевых производств. – 2018. – Т. 48 – № 1 – С.15-30. – DOI10.21603/2074-9414-2018-1-15-30
4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2017 году». – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018 г. 249 с.
5. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2018 году». – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2019 г. 307 с.
6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2019 году». – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2020 г. 314 с.
7. Информация о состоянии загрязнения окружающей среды на территории деятельности «Иркутского УГМС» [Электронный доступ]: Мониторинг загрязнения окружающей среды | ФГБУ Иркутское УГМС (irmeteo.ru)

© Дзювина О.И., 2021.